

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА ИЧКИ АУДИТНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6370736>

Саитова Дилбар Мухамедқуловна

ТЕРДУ магистранти

Аннотация: Мақолада акциядорлик жамиятларида ички ҳисобот аудити бўйича аудиторлик фикрини асослашга таъсир этувчи омиллар таснифи, акциядорлик жамиятларида аудитнинг назарий ва норматив-ҳуқуқий асослари, молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг хусусиятлари, аудиторлик текширувларида молиявий ҳисобот элементларини аниқлаш тартиби тадқиқ этилган.

Аннотация: В статье рассмотрены классификация факторов, влияющих на обоснование аудиторского заключения по результатам проверки внутренней отчетности в акционерных обществах, теоретическая и нормативная база аудита в акционерных обществах, особенности проведения аудита бухгалтерской отчетности, порядок определения элементы финансовой отчетности.

Abstract: The article examines the classification of factors influencing the substantiation of the auditor's opinion on the audit of internal reporting in joint stock companies, the theoretical and regulatory framework of audit in joint stock companies, the specifics of the audit of financial statements, the procedure for determining the elements of financial reporting.

Калит сўзлар: акциядорлик жамияти, аудит, инвестицион жозибадорлик, хорижий инвестиция, молия бозори, фонд биржаси, қимматли қоғозлар, акция, облигация, корпоратив бошқарув.

КИРИШ

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви ва трансмиллий компанияларнинг ривожланиши шароитида молиявий ҳисобот аудити муҳим аҳамият касб этмоқда. Ривожланган мамлакатларда компанияларнинг молиявий ҳисоботлари жиддий ва танқидий таҳлил этилмоқда. Инвесторлар корпоратив бошқарувнинг турли жабҳаларини чуқур таҳлил қилиб, молиявий ҳисобот маълумотларининг янада ишончилигини талаб этмоқда. Молиявий ҳисоботлар бўйича қатъий назорат ўрнатиш ва холис аудиторлик хулосасини тузиш мақсадида АҚШда 404-сонли Сарбейнз-Оксли қонуни қабул қилинган. Бу эса молиявий ҳисоботларнинг шаффофлигини таъминлаш, ички назоратни

такомиллаштириш ва инвесторлар манфаатларини ҳимоя қилишда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Жаҳоннинг кўпгина мамлакатларида молиявий ҳисобот ва аудитнинг халқаро стандартларини такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Лекин, шунга қарамасдан, молиявий ҳисобот ва аудитнинг халқаро стандартларини тўлақонли жорий этишда мазкур стандартларнинг мазмун ва моҳиятини чуқур ўрганиш, уларни амалиётда қўллай олиш, миллий стандартларни халқаро стандартларга мувофиқлаштириш, молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларга трансформациялаш, илғор хориж тажрибасини мамлакатимиз иқтисодиётига жорий этиш каби масалаларни ҳал этиш учун молиявий ҳисобот аудитини янада такомиллаштириш борасида комплекс тадқиқотлар олиб бориш зарурати кучаймоқда. Ривожланган давлатларда молиявий ҳисобот аудитини такомиллаштиришда муҳимлик ва риск даражаларини аниқлаш, аудиторлик далилларини тўплаш, аудиторлик фикрини шакллантириш, холис аудиторлик хулосасини тузиш борасида кенг тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Республикамиз аудиторлик фаолиятидаги қатор муаммо ва камчиликлар аудиторлик фаолиятининг янада ривожланишига ўз таъсирини кўрсатмоқда. Хусусан, «аудиторлик текширувига молиявий ҳисоботнинг ҳаққонийлигини тасдиқлашнинг кафолати эмас, балки ортиқча ва малол келувчи маъмурий тартиб-таомил сифатида қаралмоқда»². Шу боисдан, мамлакатимизда жаҳонда умумқабул қилинган замонавий нормалар, стандартлар, шу жумладан, молиявий ҳисобот ва аудитнинг халқаро стандартларини босқичма-босқич жорий этиш асосида бухгалтерия ҳисоби ва аудитни халқаро стандартларга мослаштиришни тақозо этмоқда. «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»да юртимизда инвестиция муҳитини такомиллаштириш, мамлакат иқтисодиёти тармоклари ва ҳудудларига хорижий, энг аввало, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни фаол жалб этиш, корпоратив бошқарувнинг замонавий стандарт ва усулларини жорий этиш, корхоналарни стратегик бошқаришда акциядорларнинг ролини кучайтириш борасида муҳим вазифалар белгиланган

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР.

Бугунги кунда республикамизда акциядорлик жамиятлари фаолиятини ривожлантириш борасида бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган бўлиб, улар мазкур жамиятлар фаолиятини ривожлантиришга ҳисса қўшмоқда.

Ўзбекистон Республикасида замонавий корпоратив бошқарув принциплари тўла-тўқис жорий этилиши учун халқаро талабларни ҳисобга

олган ҳолда акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимининг самарадорлигини ошириш, шунингдек, уларнинг инвестиция жараёнлари ҳамда иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларни амалга оширишда кенг иштирокини таъминлаш бугунги кунда долзарб масалалардан биридир. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги «Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4720-сонли Фармонининг қабул қилиниши акциядорлик жамиятлари фаолиятини ривожлантиришда муҳим ҳисобланади. Мазкур Фармоннинг 8-бандига мувофиқ «Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг очикдигини ошириш, улар томонидан халқаро стандартлар асосида аудит ва молиявий ҳисобот ахборотини нашр қилиш»^{8 9} белгилаб қўйилган. Бу ҳолат ўз-ўзидан акциядорлик жамиятларида молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар асосида тузиш ва халқаро аудит стандартлари асосида аудиторлик текширувларини ўтказишни талаб қилади.

Ўзбекистонда бизнеснинг жаҳон иқтисодиётига интеграциялашуви, чет эл инвестицияларини жалб қилиш учун шароитлар яратилиши бутун жаҳон учун тушунарли бўлган иқтисодий мулоқотдаги универсал бизнес тили - молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини (МҲХС) ўрганиш ва фойдаланиш зарурати кучаймоқда.

Дунё бозорига чиқиш, халқаро кредит олиш, хорижий инвестицияларни жалб қилиш учун молиявий ҳисоботни МҲХСлари бўйича тузиш мақсадга мувофиқдир^{10 11}.

Фикримизча, миллий бухгалтерия ҳисоби тизимини халқаро стандартлар талабларига мослаштириш учун, аввало, БҲМСларни МҲХСларга мослаштириш зарур. Бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларини халқаро стандартларга мослаштириш йўналишлари қўйидаги 1-расмда акс эттирилган

1-расм. Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия ҳисоби тизимини МҲХС мослаштиришнинг асосий йўналишлари

Ўзбекистонда молиявий ҳисобот халқаро стандартларини қўллашнинг асосий муаммолари қуйидагилардан иборат:

МҲХС алоҳида қоидаларини қўллаш амалиёти масалалари бўйича мос келувчи услубий кўрсатмалар ва изоҳлар мавжуд эмаслиги туфайли амалдаги ва янги стандартларни мутахассислар томонидан қабул қилиш қийинлиги ҳамда ахборот етишмаслиги;

Ўзбекистон акциядорлик жамиятларида МҲХСни қўллаш амалиёти умумлаштирилган таҳлилининг мавжуд эмаслиги;

МҲХС бўйича халқаро сертификатлар олиш учун махсус курсларда ўқитиш қийматининг юқорилиги;

Халқаро стандартлар асосида кўрсатиладиган аудиторлик ва консалтинг хизматлар нархининг қимматлиги;

МҲХС бўйича мутахассислар ва малакали кадрлар етишмаслиги;

МХХС бўйича ҳисоб ва ҳисобот юритиш автоматлаштирилган дастурлари, шунингдек, уларга хизмат кўрсатиш баҳосининг юқорилиги.

Шу муносабат билан МХХСни жорий этиш, мамлакатимизда бухгалтерия ҳисобини ислоҳ қилиш, уни сифатли, объектив, фойдали ва талаб юқори бўлган ахборот яратишнинг самарали воситасига айлантириш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Ахборотлардан фойдаланувчиларнинг молиявий ҳисобот ахборотларига қизиқиши ортиб бориши шароитида, унинг ишончилигини таъминлаш муаммосини ҳал қилишда аудитнинг роли ошиб боради. Аудитнинг халқаро стандартларига ўтишда аудитнинг фаолият соҳасини асослаб бериш, шунингдек, аудит қилинаётган ташкилот молиявий ҳисоботларининг ишончилиги долзарб масалага айланади.

Аудитнинг халқаро стандартларида эълон қилинган ёндашув аудит мақсадига - молиявий ҳисобот ишончилигини тасдиқлашга мос келади.

Маълумки, молиявий ҳисоботни тузишда «Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун концептуал асос» номли бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартига (БХМС) асосланилади.

Мазкур ҳужжатга биноан молиявий ҳисоботлар молиявий ҳолатни, молиявий натижаларни ва бошқа хўжалик операцияларини акс эттиради, уларни молиявий ҳисоботларнинг элементлари деб аталувчи иқтисодий тавсифларига мувофиқ алоҳида моддаларга гуруҳлайди. Активлар, хусусий капитал ва мажбуриятлар бухгалтерия балансида хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий ҳолатини аниқлаш билан бевосита боғлиқ бўлган элементларидир. Молиявий-хўжалик фаолияти натижаларини аниқлаб берувчи молиявий ҳисобот элементларига даромад ва харажатлар киради.

Молиявий ҳисобот фойдаланувчилари корхона фаолияти тўғрисида ишончли маълумотлар олишдан манфаатдордирлар. Ишончилик даражаси аудиторлик текшируви натижалари бўйича шакллантирилган ва аудиторлик ҳулосасида келтирилган аудиторлик фикрини акс эттиради. Шу сабабли аудиторлик фикрига турли фойдаланувчилар кўпроқ эътибор қаратадилар. Молиявий ҳисобот аудитини халқаро стандартларга мослаштириш, аудиторлик ҳисоботлари ва ҳулосасининг сифатини ошириш бевосита аудиторлик далилларининг сифатига боғлиқ. Аудиторлик далилларининг етарлилиги ва мослиги эса аудит сифати ошишини таъминлайди.

ХУЛОСА

Акциядорлик жамиятлари ички аудитини такомиллаштириш борасида олиб борилган илмий-тадқиқотлар натижасида қуйидаги ҳулоса шакллантирилди:

Аудиторлик ҳулосасининг муаяйн турини шакллантириш аудиторлик

фикрининг намоён қилинишига боғлиқ бўлади. Шу боис молиявий ҳисобот ишончилиги тўғрисида аудиторлик фикрини шакллантириш жараёни 3 та асосий босқичдан иборат бўлиши асослаб берилган: бирламчи фикр, оралиқ фикр ва якуний фикрни шакллантириш босқичлари. Ушбу босқичларда аудитнинг амалга оширилиши аудиторлик текшируви режаси аниқ ва равшан, аудиторлик шартномаси қиймати реал бўлишини, текширув ўтказиш муддатини қисқартиришни, аудиторлик далилларини максимал даражада йиғишни ҳамда текшириш натижаларига кўра реал, объектив баҳо беришни таъминлайди.

РЕФЕРЕНСЕС:

1. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни, 2008 йил 26 сентябр.
2. Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан тасдиқланган «Аудиторлик фаолиятининг миллий стандартлари» 1998-2011 йиллар.
3. Дўсмуратов Р.Д. Аудит асослари. -Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2003.-612 б.
4. Тураев А.К. Ўзбекистонда ички аудитни такомиллаштириш йўналишлари: Иқт.фан.ном. дис. ...автореф. – Тошкент: Ўз.Р.БМА. 2012. – 22 б.